

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°21
Octobre 2019

Prévisions des effectifs dans l'enseignement supérieur - Rentrées 2019 et 2020

Au total, 2,71 millions d'étudiants devraient être enregistrés en 2019-2020 dans l'enseignement supérieur, en progression de +1,2 % par rapport à l'année précédente. Puis en 2020-2021, 2,73 millions d'étudiants sont prévus, en hausse de +0,6 % en un an. L'augmentation concerne principalement les universités et les écoles privées, tandis que les effectifs dans les filières courtes et sélectives devraient décroître.

Effectifs étudiants en hausse modérée en 2019 et ralentie en 2020

À la rentrée 2019, le nombre prévu d'étudiants inscrits dans l'ensemble de l'enseignement supérieur est de 2 711 500, hors inscriptions simultanées en licence et en CPGE. Cet effectif, après un fort accroissement en 2018 lié au boom des naissances de l'an 2000, enregistre une croissance plus mesurée cette année (+1,2 % prévu par rapport à 2018, soit +32 600 étudiants). En 2020, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur pourrait s'élever à 2 727 900, correspondant à une nouvelle hausse, quoique plus modérée, de +0,6 % soit +16 400 étudiants par rapport à 2019. Ces évolutions successives résultent à la fois des effets cumulés des croissances passées en matière d'entrée dans l'enseignement supérieur, et du tassement du nombre de bacheliers observé en 2019 et attendu en 2020, comparativement à 2018.

Effectifs prévus dans l'enseignement supérieur par filière

Effectifs (en milliers)	Constat	Prévision	Évolution annuelle	Prévision	Évolution annuelle
	2018-2019	2019-2020	(en %)	2020-2021	(en %)
Universités hors IUT	1494,0	1508,4	1,0	1516,8	0,6
IUT	120,8	121,7	0,7	120,8	-0,7
CPGE	85,1	83,6	-1,7	82,7	-1,1
STS et assimilés	262,6	265,0	0,9	264,2	-0,3
Universités privées	30,2	31,3	3,4	31,8	1,8
Formations d'ingénieurs hors université	142,7	146,3	2,6	148,9	1,7
Écoles de commerce, gestion, comptabilité	177,6	186,3	4,9	192,9	3,5
Grands établissements	41,1	40,6	-1,1	40,3	-0,8
Autres écoles	324,7	328,4	1,1	329,5	0,3
Total	2 678,9	2 711,5	1,2	2 727,9	0,6

Note : Tous les chiffres et toutes les évolutions sont calculés hors doubles inscriptions en licence et en CPGE.

Source : MESRI-SIES, Systèmes d'information SISE et Scolarité, enquêtes menées par le SIES sur les établissements d'enseignement supérieur, enquêtes sous la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Hausse prévue des effectifs universitaires en licence et en Master mais pas en doctorat

À l'université hors IUT, le nombre d'inscriptions augmenterait de +1,0 % (+14 400 inscriptions) en 2019-2020. La croissance serait fois moindre en 2020-2021, à +0,6 % (+8 400).

Effectifs universitaires prévus en 2019 et 2020 par cursus

Cursus	Constat	Prévision	Evol.	Prévision	Evol.
	2018-2019	2019-2020	en %	2020-2021	en %
Cursus Licence	857 400	868 000	1,2	872 100	0,5
Droit	123 200	124 600	1,1	124 800	0,2
Sc. économiques, AES	121 000	123 500	2,1	125 100	1,3
Lettres, Sc. humaines	322 600	326 300	1,1	326 800	0,2
Sciences	168 700	171 100	1,4	172 700	0,9
STAPS	50 500	51 800	2,6	52 600	1,5
Santé autres	14 200	15 000	5,6	15 300	2,0
Santé PACES	57 200	55 700	-2,6	54 800	-1,6
Cursus Master (1)	579 800	584 100	0,7	588 800	0,8
Droit	76 700	77 300	0,8	78 300	1,3
Sc. économiques, AES	67 200	68 000	1,2	68 300	0,4
Lettres, Sc. humaines	165 200	164 100	-0,7	165 500	0,9
Sciences	69 900	71 000	1,6	71 700	1,0
STAPS	5 600	5 500	-1,8	5 600	1,8
Santé	160 200	162 400	1,4	163 400	0,6
Ingénieurs universitaires	35 000	35 800	2,3	36 000	0,8
Cursus Doctorat	56 800	56 300	-0,9	55 900	-0,7
Droit	6 700	6 600	-1,5	6 500	-1,5
Sc. économiques, AES	3 100	3 000	-3,2	3 000	0,0
Lettres, Sc. humaines	18 500	18 200	-1,6	17 800	-1,7
Sciences	27 000	27 000	0,0	27 100	0,4
STAPS	500	500	0,0	500	0,0
Santé autres	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
Total	1 494 000	1 508 400	1,0	1 516 800	0,6

(1) y compris formations au diplôme d'ingénieur, de magistère, de master et ingénieur.

Note : Tous les chiffres et toutes les évolutions sont calculés hors doubles inscriptions en licence et en CPGE.

Source : MESRI-SIES, Systèmes d'information SISE et Scolarité, enquêtes menées par le SIES sur les établissements d'enseignement supérieur, enquêtes sous la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Ce ralentissement serait concentré en cursus licence. Ainsi, les effectifs en licence enregistreraient une hausse de +1,2 % à la rentrée 2019, liée à la propagation de l'effet du boom de l'an 2000 sur la deuxième année de cursus. Elle se poursuit en troisième année à la rentrée 2020. Toutefois, un léger repli du nombre de bacheliers en 2019 et en 2020 conduirait à observer une hausse de seulement +0,5 % en 2020. Sur les deux années, la croissance serait répartie comme suit au niveau disciplinaire : en droit (+ 1 600 étudiants), en sciences économiques (+4 100 étudiants), en sciences (+4 000), en lettres-sciences humaines (+4 200), en Staps (+ 2 100) et en santé (Paces + autres : - 1 300).

Les évolutions seraient plus lissées dans le cursus master, sur lequel les effets démographiques cités n'ont pas encore de répercussion. Les effectifs étudiants dans ce cursus enregistreraient des hausses similaires aux rentrées 2019 (+ 0,7 %) et 2020 (+ 0,8 %). En prolongement des tendances passées, certains groupes disciplinaires de Master verraient leurs effectifs augmenter les deux prochaines rentrées : les sciences, les sciences économiques, la santé et les ingénieurs universitaires. En revanche, le nombre d'étudiants en master de lettres-sciences humaines et de Staps pourrait être en retrait à la rentrée 2019 et stable sur l'ensemble de la période 2018-2020.

En cursus Doctorat, la tendance à la baisse constatée ces dernières années se poursuivrait en 2019 et en 2020 (respectivement -0,9 et -0,7 %).

Fort dynamisme dans les formations d'ingénieur et dans les écoles de commerce et gestion

Dans le prolongement des progressions enregistrées les années précédentes, les inscriptions devraient rester très dynamiques dans les formations d'ingénieurs (+2,6 % pour 2019 et +1,7 % pour 2020). Dans les écoles de commerce, gestion, comptabilité, le nombre d'étudiants augmenterait encore plus vivement, de +4,9 % en 2019 et de +3,5 % en 2020. De même, les facultés privées enregistreraient une hausse de +3,4 % en 2019 et de +1,8 % en 2020. Pour l'ensemble de ces formations, le tassement entre les évolutions en 2019 et 2020 résulterait de la stabilisation, en 2019 et 2020, du nombre de néo-bacheliers y entrant, après plusieurs années de forte hausse.

Baisse prévue à l'entrée des filières courtes

Les filières courtes sur deux ans, sélectives, devraient voir leurs effectifs diminuer en 2020, après une évolution peu dynamique en 2019. Ces filières subissent directement le contrecoup du repli du nombre de bacheliers observé en 2019 et prévu en 2020. En outre, au vu des tendances récentes, elles attirent progressivement moins d'étudiants que les filières privées comme les filières post-bac en écoles d'ingénieur ou de commerce et les autres voies préparant au BTS avec l'essor de l'apprentissage.

Les évolutions sont néanmoins différentes dans le secteur de la production et des services. Les formations courtes appartenant au secteur de la production en IUT comme en STS sont prévues à la baisse pour les rentrées 2019 et 2020 (-0,4 et -1,2 % pour les IUT et -0,7 et -0,4 % pour les STS), tandis que celles appartenant au secteur des services seraient à la hausse en 2019 (+1,5 et +1,7 %) mais pas en 2020 (-0,4 et -0,3 %).

Effectifs prévus en 2019 et 2020 dans les filières courtes

Effectifs par filière	Constat	Prévision	Evolution annuelle	Prévision	Evolution annuelle
	2018-2019	2019-2020	(en %)	2020-2021	(en %)
IUT	120 840	121 700	0,7	120 800	-0,7
Production	50 291	50 100	-0,4	49 500	-1,2
Services	70 549	71 600	1,5	71 300	-0,4
CPGE	85 097	83 600	-1,8	82 800	-1,0
Economie	18 971	18 500	-2,5	18 400	-0,5
Lettres	12 581	12 400	-1,4	12 300	-0,8
Sciences	53 546	52 700	-1,6	52 100	-1,1
STS et assimilés	262 581	265 000	0,9	264 200	-0,3
Production	86 191	85 600	-0,7	85 300	-0,4
Services	176 390	179 400	1,7	178 900	-0,3

Source : MESRI-SIES, Systèmes d'information SISE et Scolarité, enquêtes menées par le SIES sur les établissements d'enseignement supérieur, enquêtes sous la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Pour leur part, les effectifs en CPGE devraient enregistrer une baisse de -1,8 % dès 2019, qui se prolongerait en 2020 à -1,0 %. Un repli serait observé dans l'ensemble des disciplines, de 2 à 3 points sur les deux ans cumulés.

Le modèle de prévision des effectifs de l'enseignement supérieur s'appuie sur les prévisions d'effectifs de terminales réalisées par la Depp, elles-mêmes déterminées par les projections démographiques de l'Insee. Dans les prévisions réalisées ici, les hypothèses sur les taux de poursuite, de passage, de redoublement et de réorientation sont centrales. Elles reposent sur des hypothèses de continuité par rapport aux tendances passées. Comparativement aux projections publiées en avril 2019, ces prévisions ont été enrichies des résultats de la session 2019 du baccalauréat. Elles prennent aussi en compte les données relatives aux propositions d'admission acceptées dans Parcoursup. Néanmoins, les évolutions observées entre les campagnes 2018 et 2019 de Parcoursup ne sont pas directement transposables dans le modèle de prévision, du fait de l'extension des formations présentes dans la plateforme. Les nouvelles formations intégrées, du secteur sanitaire et social, ont conduit à l'inscription, sur Parcoursup, d'un plus grand nombre de bacheliers technologiques et professionnels. Ainsi, la baisse du nombre de bacheliers de juin 2019 ne s'est pas répercutée sur le nombre de candidats sur la plateforme. Dans ces conditions, les tout derniers ajustements en matière d'inscription, observés chaque année, ne peuvent être anticipés simplement en se fondant sur les observations de l'année précédente. Les données relatives au baccalauréat restent donc centrales dans le modèle de projection.

Aline PAURON
MESRI-SIES

Pour en savoir plus :
« Projections des effectifs dans l'enseignement supérieur pour les rentrées de 2018 à 2027 », Note d'information n°6, MESRI-SIES, avril 2019